

Consumentenproblemen en -tevredenheid

**Prof.Dr. W. F. van Raaij
en mw. Drs. V. Schouten**

Inleiding

Consumententevredenheid is altijd al onderwerp geweest van discussie tussen economen en psychologen. Bentham (1802) verdedigde al de vergelijkbaarheid en additiviteit van tevredenheid vanuit een praktisch standpunt. Politieke besluitvorming is doorgaans gericht op het verhogen van de tevredenheid en het welzijn van groepen in de samenleving. Ook voor bedrijven staat consumententevredenheid voorop in hun marketingdoelstelling. Op macroniveau kan tevredenheid beschouwd worden als maatstaf van het functioneren van een economisch systeem. Het is op macroniveau een indicator van het welzijn en van de mate waarin producten en diensten in behoeften voorzien. Op microniveau is consumententevredenheid een indicator van de mate waarin producten en diensten aan de verwachtingen van de consument beantwoorden. Tevredenheid is een relatieve maat, want zij hangt af van de verwachtingen die consumenten tevoren over het produkt of de dienst hadden.

Men is het niet altijd eens geweest over de betekenis die tevredenheid moest hebben in de wetenschap. Economen zoals Johnson (1913), Slutsky (1915) en Hicks (Allen en Hicks, 1934 en Hicks, 1939) hebben geprobeerd een vraagtheorie op te bouwen, waarin psychologische concepten als tevredenheid buiten beschouwing gelaten konden worden. In hun optiek wordt de vraag bepaald door het nut van een goed of dienst en rationaliteit. De consument kan aan een goed of dienst een nut toekennen en zal altijd meer nut verkieszen boven minder nut.

Robbins ging zelfs nog verder door te verklaren dat er niet alleen binnen de vraagtheorie, maar binnen de gehele zuivere wetenschap geen

plaats is voor tevredenheidstheorieën (Meeks, 1984, p.58). Het gevaar echter van het buiten beschouwing laten van tevredenheid is dat er geen aandacht meer wordt gegeven aan de consument in de economische wetenschap en de marketing.

Tegenwoordig echter is men de mening toegedaan dat tevredenheid zeker haar plaats moet vinden in de wetenschap. De vraag is niet meer of tevredenheid gemeten moet worden (zijnde een interpersonele vergelijking), maar hoe tevredenheid gemeten moet worden (Sen, 1979; van Praag en Kapteyn, 1973).

Bij de meting van consumententevredenheid krijgen we te maken met een aggregatie over personen en over produkten. Simon (1974) beschouwt tevredenheid als een latent of abstract theoretisch construct dat gemeten kan worden door verscheidene indicatoren. Door verscheidene operationalisaties te kiezen en de uitkomsten te vergelijken, is het mogelijk om een stabiel latent construct te definiëren (Fornell, 1989).

Een tweede vraag is de aggregatie over produkten. Is de tevredenheid met levensmiddelen te vergelijken met die met een auto? Zijn televisieprogramma's te vergelijken met een luchtvaartmaatschappij? Als tevredenheid hetzelfde is als nut, is een vergelijking per definitie mogelijk. Produkten uit verschillende produktklassen wor-

Prof. Dr. W. F. van Raaij studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Was daarna verbonden aan de Technische Hogeschool Twente, de Katholieke Hogeschool Tilburg en de University of Illinois (USA). Sinds 1980 hoogleraar Economische Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mw. Drs. V. Schouten studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1989 doctoraal examen; daarna werkzaam als assistent assortimentsmanager bij Albert Heijn.

den op een abstract niveau vergeleken (Johnson, 1984, 1988). Twee merken uit een produktklasse worden op concrete eigenschappen vergeleken. Matig vergelijkbare produkten zoals een auto en een motorfiets worden vergeleken op meer abstracte eigenschappen zoals gemak en veiligheid. Onvergelijkbare produkten zoals een auto en een wasmachine worden op nog abstractere eigenschappen vergeleken zoals nut en plezier. Tevredenheid is uiteindelijk de noemer waarop de totale consumptie-ervaringen van consumenten met betrekking tot produkten, worden vergeleken.

Sommige produkten worden geassocieerd met de reductie van pijn en verlies, zoals pijnstillers en verzekeringen. Tevredenheid treedt op als het negatieve effect door het produkt wordt geneutraliseerd. Andere produkten zoals boeken en vakantie-reizen, zijn erop gericht om plezier en ervaringen te verschaffen (transformationele produkten; Rossiter en Percy; 1988). Deze produkten worden beoordeeld op de toegevoegde waarde die ze verschaffen.

Uiteraard is het voor ondernemingen van groot belang om de tevredenheid van hun klanten en afnemers te kennen, om op basis hiervan produkten en diensten te verbeteren. Consumenten beoordelen produkten op basis van de verwachtingen die ze hebben. Ontevredenheid ontstaat, als de prestaties van het produkt achterblijven bij de verwachtingen. Tevredenheid ontstaat, als de produkten een betere prestatie leveren dan verwacht. Tevredenheid en ontevredenheid zijn echter niet zonder meer elkaars tegendeel. Ontevredenheid wegnemen betekent nog niet dat de klant tevreden wordt, omdat nog slechts van een negatieve toestand een neutrale toestand is bereikt. Een produktattribuut dat tot ontevredenheid leidt, kan niet altijd gecompenseerd worden met een attribuut dat aanleiding geeft tot tevredenheid.

Consumententevredenheid

Bij onderzoek naar consumententevredenheid is het zinnig om een onderscheid te maken in *problemen, ontevredenheid en klachten*. Problemen met een produkt of dienst kunnen leiden tot onte-

vredeheid, hoewel dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Ontevredenheid kan leiden tot klachten bij de leverancier, producent of een consumentenorganisatie. Niet elke ontevredenheid leidt overigens tot een klacht. Met betrekking tot (on)tevredenheid kan er onderscheid gemaakt worden tussen: (1) (on)tevredenheid vóór het uiten van een klacht, (2) (on)tevredenheid met de afhandeling van een klacht en (3) uiteindelijke (on)tevredenheid, nadat een klacht is geuit (zie schema 1).

Schema 1: Problemen, ontevredenheid en klachten

Consumentenproblemen kunnen gedefinieerd worden als het niet overeenkomen van de verwachting met betrekking tot het functioneren van een produkt of dienst met het werkelijke functioneren. Indien de afwijking tussen de verwachting en de uiteindelijke realisatie groot is, kan dit leiden tot ontevredenheid (1) (Wierenga en Van Raaij, 1987, Hoofdstuk 10). Echter, indien de koper het min of meer falen van het produkt aan zichzelf wijt, bijvoorbeeld door verkeerde omgang met het produkt, zal dit minder snel tot tevredenheid leiden. De consument probeert het falen dan 'goed te praten'.

Eén van de mogelijke acties als gevolg van ontevredenheid is het uiten van een klacht. Een klacht wordt hier opgevat als het uiten van een probleem en de hieruit resulterende ontevredenheid tegenover een verkoper, producent of consumentenorganisatie ('voice'). Ontevredenheid kan echter ook tot andere acties leiden. De consument kan besluiten het produkt niet meer te kopen, of niet meer bij die bepaalde winkel te kopen ('exit'). Een

andere actie kan zijn het verspreiden van negatieve informatie naar andere consumenten met betrekking tot het produkt of de winkel ('negative word-of-mouth'). Het is daarom zaak om de negatieve effecten van consumentenproblemen en -ontevredenheid te voorkomen.

Nadat de consument een klacht heeft geuit, treedt (on)tevredenheid op met de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld (2). De tevredenheid met de afhandeling van de klacht is vervolgens weer van invloed op de uiteindelijke tevredenheid met het produkt (3).

Onderzoek

In een empirisch onderzoek is nagegaan, welke problemen er optreden bij een viertal produkten; hoe groot de ontevredenheid is met deze produkten; en welke actie de consument onderneemt naar aanleiding van een eventueel probleem.

De doelstelling van het onderzoek naar consumententevredenheid is tweeledig:

- 1 Welke zijn de relatie tussen problemen, ontevredenheid en (klachten) acties?
- 2 Hoe groot is de tevredenheid met elk van de produkten en door welke attributen (produkteigenschappen) wordt deze bepaald?

Voor het onderzoek is een viertal produkten geselecteerd op basis van de volgende criteria:

- 1 Produkten die verschillen in de mate van betrokkenheid voor de consument. Zo is de betrokkenheid bij de aanschaf van een duurzaam goed zoals een stofzuiger groter dan bij de aanschaf van een dagelijks gebruiksgoed zoals kaas.
- 2 Produkten met een verschillende mate van complexiteit.
- 3 Produkten waarbij produktverbetering belangrijk is.

De geselecteerde produkten zijn: (1) kaas, (2) ondergoed, (3) horloges en (4) stofzuigers. De veronderstelling is dat kaas en ondergoed weinig complexe produkten zijn en een lage mate van betrokkenheid hebben bij de consument, terwijl horloges en stofzuigers complexe produkten zijn met een hoge mate van betrokkenheid.

Onderzoeksopzet

De data zijn verzameld door middel van enquêtes. Voordat de vragenlijsten zijn opgesteld, zijn er vier groepsdiscussies gehouden. De deelnemers aan de groepsdiscussies waren vrouwen in de leeftijdscategorie van 20 tot 50 jaar. De groepsdiscussies hadden als doel het verkrijgen van informatie voor het opstellen van de vragenlijsten. Gewenste informatie was hierbij:

- Belangrijke attributen van de vier produkten.
- Veel voorkomende problemen en (klachten)acties.
- Feitelijk koopgedrag.

Met behulp van de op deze wijze verkregen informatie zijn er vier verschillende vragenlijsten opgesteld: één vragenlijst per produkt. In de vragenlijsten zijn vragen opgenomen met betrekking tot problemen, (klachten)acties, tevredenheid met de afhandeling van de klacht en tevredenheid met het produkt en de onderscheiden attributen.

De vragenlijsten zijn afgenomen in filialen van een grootwinkelbedrijf in de week van 24-29 oktober 1988¹. De steekproef bestond uit 266 respondenten die als volgt over de produktgroepen verdeeld waren: kaas: 81 respondenten; ondergoed: 63 respondenten; horloges: 80 respondenten en stofzuigers: 42 respondenten.

Resultaten: problemen met de service versus technische problemen

Uit het onderzoek komt naar voren dat er meer problemen gemeld worden, naarmate het produkt complexer en de betrokkenheid ermee groter is. Echter niet alleen neemt het aantal problemen toe naarmate de complexiteit toeneemt, ook de aard van de problemen verschuift. Hoe complexer het produkt, des te vaker worden technische problemen genoemd, terwijl bij niet-complexe produkten meer problemen worden genoemd die betrekking hebben op de service. Voor kaas bijvoorbeeld hadden alle genoemde problemen betrekking op service. Van de problemen bij ondergoed had 16% betrekking op de service, gevolgd door het aantal serviceproblemen bij horloges. Stofzuigers tenslotte leiden tot

het laagste percentage service-gebonden problemen. Het aantal technische problemen neemt toe naarmate de complexiteit toeneemt (tabel 1).

Tabel 1: Servicegebonden en technische problemen met de produkten

	Percentage problemen	Service	Technisch
Kaas	5%	100%	0%
Ondergoed	30%	16%	84%
Horloges	34%	11%	89%
Stofzuigers	62%	4%	96%

Consumenten is eveneens gevraagd, wie naar hun mening de meeste schuld heeft aan het probleem (attributie). Het blijkt dat aan wie men de schuld geeft van het voorkomen van het probleem, sterk samenhangt met de aard van het probleem. Hoe hoger het aantal service-gebonden problemen, des te vaker noemt men de verkoper. Bij technische problemen noemt men vaker de fabrikant als de oorzaak, dan wel wijt men het probleem aan zichzelf (tabel 2). Consumenten die het aan zichzelf wijten als een probleem zich voordoet, geven vaak als verklaring dat zij niet genoeg informatie hebben verzameld.

Tabel 2: Attributie van de problemen

	Percentage problemen	Winkel	Product	Zelf	Anders
Kaas	5%	100%	–	–	–
Ondergoed	30%	16%	79%	–	5%
Horloges	34%	11%	59%	7%	22%
Stofzuigers	62%	8%	58%	31%	4%

Consumenten met en consumenten zonder problemen zijn vergeleken op hun sociodemografische kenmerken. Er zijn geen verschillen geconstateerd die ertoe leiden dat een bepaalde groep consumenten eerder een probleem zou ervaren, hoewel Francken en Van Raaij (1985) vonden dat consumenten die een hoger inkomen en meer produkten bezitten, meer problemen hebben. Consumenten met en zonder problemen verschil-

len echter wel in de redenen die zij geven, waarom zij bij het grootwinkelbedrijf kopen. Consumenten die geen problemen hebben, noemen vaker de kwaliteit van de winkel als reden. Consumenten die wel problemen hebben noemen de volgende redenen: Het is gezellig winkelen, de prijzen zijn redelijk en je kunt er gemakkelijk ruilen. Op basis van deze gegevens zou men kunnen concluderen dat consumenten die meer letten op producteigenschappen, zoals kwaliteit, minder vaak problemen hebben dan consumenten die meer letten op winkelkenmerken, zoals gezelligheid, prijzen en inruilbeleid.

Resultaten: problemen en tevredenheid

Tevredenheid is gemeten op een 7-puntsschaal, lopend van 'zeer tevreden' (7) tot 'zeer ontevreden' (1). In het algemeen zijn de consumenten tevreden over het produkt, alleen met de stofzuiger is men wat minder tevreden (tabel 3).

Tabel 3: Tevredenheid met de onderzochte produktgroepen (7-puntsschaal met 7 = zeer tevreden)

Kaas	6.07
Ondergoed	6.06
Horloges	6.07
Stofzuigers	5.44

Een doel van dit onderzoek was de onderlinge relaties tussen problemen en (on)tevredenheid te kijken. Uit een ander onderzoek (Francken, Van Zon en Feenstra, 1985) is gebleken dat problemen een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde zijn voor (on)tevredenheid. Dit wil zeggen dat indien een consument een probleem heeft, dit kan leiden tot ontevredenheid maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Heeft een consument geen probleem dan zal hij/zij ook niet ontevreden zijn. In dit onderzoek komen wij tot dezelfde conclusie. Consumenten zonder problemen waren tamelijk tevreden. Van alle consumenten die een of meer problemen hadden, was circa een vijfde min of meer ontevreden (tabel 4). Niet alleen het al dan niet optreden van een probleem is bepalend voor de mate van tevreden-

Tabel 4: Problemen en (on)tevredenheid

	Geen problemen	Eén of meer problemen
zeer tevreden	44%	18%
tevreden	48%	42%
tamelijk tevreden	8%	19%
min of meer ontevreden		21%

$$X^2 = 55.59, p < 0.005$$

heid, ook het aantal problemen is van invloed op de ontevredenheid. Hoe meer problemen de consument ervaart, des te ontevredener is de consument (tabel 5). Hier lijkt zich een splitsing af te tekenen tussen consumenten die ontevreden zijn en consumenten die ondanks problemen tevreden zijn.

Tabel 5: Aantal problemen en (on)tevredenheid

	Eén probleem	Twee of meer problemen
(zeer) tevreden	65%	54%
tamelijk tevreden	26%	8%
min of meer ontevreden	9%	38%

$$X^2 = 10.80, p < 0.005$$

Resultaten: attributen en (on)tevredenheid

Er zijn directe en indirecte maatstaven om (on)tevredenheid te meten. Er zijn twee indirecte maatstaven: problemen (1) en klachten (2). Er is één directe maatstaf: (on)tevredenheidsscores. Men kan de consument rechtstreeks vragen, hoe tevreden hij/zij is over *het* produkt. Echter een produkt kan men opgebouwd zien uit verschillende attributen. Deze attributen kunnen rechtstreeks betrekking hebben op het produkt, de produktattributen. Daarnaast bestaan er nog de marketing attributen, zoals prijs en kwaliteit.

Wanneer men de consument nu vraagt naar de tevredenheid met *het* produkt, verkrijgt men een 'over-all' tevredenheid. Het is echter noodzakelijk om de tevredenheid met de verschillende attributen te weten, wil men de oorzaak van de (on)tevredenheid kunnen achterhalen.

Niet alleen het meten van (on)tevredenheid met de attributen is nodig, ook het meten van het belang dat de consument aan de aanwezigheid hecht van dit attribuut, moet gemeten worden. Indien een attribuut niet belangrijk is voor een consument dan doet het er weinig toe, hoe tevreden de consument is met dit attribuut.

Doel van dit onderzoek was het identificeren van die attributen die bepalend zijn voor de tevredenheid met het totale produkt. Hiertoe is de volgende procedure gebruikt:

- 1 Belangrijkheidsscores gemeten per attribuut.
- 2 Tevredenheidsscores gemeten per attribuut en voor het produkt als geheel.
- 3 Een regressie-analyse uitgevoerd met de 'overall' tevredenheid als afhankelijke variabele en als onafhankelijke variabelen de tevredenheidsscores per attribuut.
- 4 De attributen die significant bleken uit de regressie, vergeleken met de belangrijke scores. Het bleek dat de attributen die significant zijn, behoren tot de vijf belangrijkste attributen.

Kaas

Er zijn weinig problemen met kaas. Het lage percentage problemen verklaart de hoge tevredenheid met kaas. Een van de doelstellingen van dit onderzoek was het identificeren van attributen die bepalend zijn voor de tevredenheid. Voor kaas bleken belangrijke attributen in de koopsituatie en de evaluatie van de kaas: de smaak van de kaas en de deskundigheid van het verkopend personeel. Deze attributen tezamen verklaren 30% van de tevredenheid met kaas.

Ondergoed

Van alle respondenten had één op de drie problemen met ondergoed. De consumenten die meer problemen ervaren hebben, is gevraagd het probleem te noemen dat zij als meest vervelend hebben ervaren. Twee problemen werden in dit opzicht het meest genoemd: pasvorm en duurzaamheid. Deze twee problemen geven aanleiding tot ontevredenheid. Andere problemen had-

den nagenoeg geen effect op de mate van tevredenheid. De regressieanalyse ondersteunt deze conclusie. Attributen die de tevredenheid met het produkt (voor 59%) verklaren, zijn: pasvorm en duurzaamheid.

Horloges

Ook voor horloges geldt dat ongeveer één op de drie consumenten één of meer problemen heeft ervaren met een horloge. Het probleem dat de meeste consumenten hebben ervaren, is een probleem met het horlogebandje. Problemen die de meeste aanleiding geven tot ontevredenheid zijn: onvoldoende advies van het personeel en het horloge ging vroegtijdig kapot.

Van te voren is rekening gehouden met de mogelijkheid dat attributen die bepalend zijn voor de tevredenheid, verschillen voor twee groepen consumenten. Consumenten kunnen ingedeeld worden in: consumenten die een horloge in de eerste plaats dragen als functioneel artikel, dat wil zeggen als tijdmeter (1) en consumenten die een horloge voornamelijk zien als accessoire (2). Voor deze twee verschillende groepen zijn aparte regressievergelijkingen opgesteld. Voor de eerste groep zijn de behulpzaamheid van het personeel en de nauwkeurigheid van het horloge het belangrijkste (58% verklaarde variantie). Voor de tweede groep zijn ook nauwkeurigheid en daarnaast de keuzemogelijkheid van belang (55% verklaarde variantie).

Stofzuigers

Een groot aantal consumenten had één of meer problemen met de stofzuiger. Drie soorten problemen werden er genoemd. Het probleem dat als meest vervelend wordt ervaren, is een te geringe zuigkracht van de stofzuiger. De tweede groep problemen heeft betrekking op de problemen in gebruik van de stofzuiger: te zwaar apparaat en een te kort snoer. Het derde probleem is dat de stofzuiger te snel kapot gaat. Problemen met zuigkracht en de duurzaamheid geven aanleiding tot ontevredenheid. Het blijkt dan ook dat de attributen die significant zijn in de regressieanalyse, zuigkracht en garantie zijn (36% verklaarde variantie).

Tevredenheid en ontevredenheid

Een overzicht van de attributen die de (on)tevredenheid bepalen is gegeven in tabel 6. Herzbergs theorie over arbeidstevredenheid veronderstelt een discontinue relatie tussen tevredenheid en ontevredenheid (Herzberg, Mausner en Snyderman, 1959). Deze theorie kan ook toegepast worden op produkttevredenheid. Allereerst zijn er de *hygiënefactoren*. Dit zijn attributen die leiden tot ontevredenheid indien zij aanwezig zijn, maar die niet leiden tot tevredenheid, wanneer zij afwezig zijn. Bovendien geldt dat als deze attributen aanwezig zijn en het resultaat dus ontevredenheid is, deze ontevredenheid niet gecompenseerd kan worden door de aanwezigheid van andere attributen die hoog scoren.

Anders gesteld kan men zeggen dat de afwezigheid van deze attributen tot een niet-ontevreden consument leidt. Attributen die gegeven de aanwezigheid leiden tot tevredenheid, worden de *motivatiefactoren* genoemd. De aanwezigheid van deze attributen leidt tot een tevreden consument (tabel 6).

Tabel 6: Overzicht van de attributen

Kaas:	smaak deskundigheid van het personeel
Ondergoed:	pasvorm* duurzaamheid*
Horloges functioneel:	behulpzaamheid van het personeel juiste tijd
Horloges accessoire:	keuzemogelijkheid juiste tijd
Stofzuigers:	zuigkracht* garantiebepalingen

Bij de met een * gemerkte attributen treedt het Herzberg-effect op. Ontevredenheid met de pasvorm of de duurzaamheid van het ondergoed leidt in alle gevallen tot ontevredenheid met het ondergoed als geheel. Deze resulterende ontevredenheid kan niet gecompenseerd worden door een ander attribuut. Consumenten die tevreden zijn met de attributen, zijn daarentegen altijd op z'n minst tamelijk tevreden met het produkt ondergoed. Hetzelfde geldt voor het attribuut zuigkracht bij de stofzuigers.

Klachten

Het lijkt redelijk om te veronderstellen dat er meer klachtenacties ondernomen worden, wanneer het complexe produkten betreft en produkten waarbij de betrokkenheid groot is (bijvoorbeeld een dure aanschaf). Het blijkt echter dat de meeste acties ondernomen worden naar aanleiding van problemen met kaas, vervolgens naar aanleiding van problemen met horloges, ondergoed en als laatste stofzuigers. De verklaring hiervoor kan gezocht worden in de mate waarin men kan aantonen dat er een probleem is en bovendien de mate waarin men kan aantonen dat de verkoper, dan wel de fabrikant de schuld heeft aan het probleem. Problemen met kaas, zoals bederf, is eenvoudig aan te tonen. Problemen met de duurzaamheid van het ondergoed niet. Zo kan de consument het ondergoed op de verkeerde wijze gewassen hebben. Bij stofzuigers is het niet goed mogelijk om een te geringe zuigkracht aan te tonen. De consument heeft misschien niet op het vermogen gelet bij de aankoop.

Een andere verklaring is dat het eenvoudiger is om met kaas terug te gaan naar de winkel dan met een stofzuiger. Kaas neem je gewoon mee, als je de volgende keer in de winkel komt. Een derde verklaring is dat consumenten eerder gaan klagen, naarmate ze meer kennis hebben van het produkt en zich zekerder voelen (tabel 7).

Tabel 7: Percentage klachten en aantoonbaarheid van de problemen

	Percentage klachten	Gemakkelijk aan te tonen problemen
Kaas	75%	100%
Ondergoed	44%	6%
Horloges	37%	53%
Stofzuigers	12%	25%

Indien consumenten een klacht geuit hebben, is de wijze waarop de klacht afgehandeld wordt, bepalend voor de tevredenheid met de klachtafhandeling. De tevredenheid met de afhandeling van de klacht is op zijn beurt weer bepalend voor de uiteindelijke (on)tevredenheid. Consumenten

die naar aanleiding van een klacht een nieuw produkt of hun geld terugkrijgen, zijn tevreden met de afhandeling. Als er daarentegen geen aandacht besteed wordt aan de klacht, of er niets verandert, is het resultaat meestal ontevredenheid (tabel 8).

Tabel 8: Relatie tussen (on)tevredenheid met de klachtafhandeling en de behandeling van de klacht

	Geen verandering	Geld terug	Gerepareerd of nieuw produkt
(zeer) tevreden	0%	17%	61%
tamelijk tevreden	6%		
min of meer tevreden	17%		
ontevreden	23%	17%	61%

De (on)tevredenheid met de klachtenafhandeling hangt samen met de uiteindelijke (on)tevredenheid met het produkt. Consumenten die tevreden zijn met de afhandeling van de klacht, zijn vaak, maar niet altijd tevreden met het produkt. Consumenten daarentegen die ontevreden zijn met de afhandeling van de klacht, zijn altijd min of meer ontevreden over het produkt (tabel 9).

Tabel 9: Relatie tussen tevredenheid met de klachtenbehandeling en de uiteindelijke tevredenheid

Uiteindelijke tevredenheid met het produkt:			
Tevredenheid met de klachtenbehandeling:	(zeer) tevreden	tamelijk tevreden	min of meer ontevreden
(zeer) tevreden	53%	7%	13%
tamelijk tevreden			7%
min of meer tevreden			20%

Conclusies

Het aantal en de aard van de problemen zijn verschillend voor de onderscheiden produkten. Hoe groter de complexiteit van het produkt, des te meer problemen. De complexiteit van het produkt hangt eveneens samen met de aard van het probleem. Een complex produkt leidt tot meer tech-

nische problemen, terwijl een eenvoudig produkt zoals kaas leidt tot service-gebonden problemen. Consumenten die geen problemen hebben ervaren, zijn allen op z'n minst tamelijk tevreden. Consumenten die één of meer problemen hebben ervaren, kunnen maar behoeven niet ontevreden te zijn met het produkt. Anders gezegd: het ervaren van problemen is een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor het ontstaan van ontevredenheid.

Ontevredenheid met een produkt is het gevolg van ontevredenheid met één van de attributen. Omgekeerd geldt ook dat de ontevredenheid met een attribuut veroorzaakt wordt door een probleem met betrekking tot dit attribuut. Ontevredenheid is het resultaat van het afwijken van de verwachting met betrekking tot een attribuut en de uiteindelijke realisatie van dit attribuut. Om ontevredenheid te voorkomen, is het noodzakelijk de verwachting m.b.t. een attribuut te verlagen, dan wel de prestatie van dit attribuut te verhogen. Deze aanpassingen in verwachting en/of produkteigenschappen moeten met name gemaakt worden in de attributen die de tevredenheid bepalen.

Als de consument toch een probleem heeft ervaren en ontevreden is, is het zaak de consument zijn probleem kenbaar te doen maken. Een positieve afhandeling van de klacht kan de tevredenheid met het produkt in positieve zin beïnvloeden. Men dient er dan wel zorg voor te dragen de klacht correct af te handelen, want als men dit niet doet, is het resultaat een ontevreden consument, zowel met de afhandeling van de klacht als met het produkt.

Literatuur

- R. G. D. Allen en J. R. Hicks, A reconsideration of the theory of value, *Economica*, 1, 1934, pp. 196-219.
- J. Bentham, 1802, in: E. Dumont, *Theory and Legislation*, London: Trubner, 1871.
- R. L. Day en E. L. Landon, 'Toward a theory of consumer complaining behavior', in: A. Woodside, J. N. Sheth en P. D. Bennett (red.), *Consumer and Industrial Buying Behavior*, New York: North Holland, 1977, pp. 425-437.
- C. Fornell, 'The blending of theoretical and empirical knowledge in structural equations with unobservables,' in: H. Wold (red.), *Theoretical Empiricism*, New York: Paragon House, 1989.

- D. A. Francken, Meting van consumentenontevredenheid en -klachten, *Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers*, 1983, pp. 171-191.
- D. A. Francken, F. M. van Zon en M. H. Feenstra, *Consumentenproblemen met levensmiddelen*, 's-Gravenhage: SWOKA, rapport 33, 1985.
- D. A. Francken en W. F. van Raaij, Socio-economic and demographic determinants of consumer problem perception, *Journal of Consumer Policy*, 8, 1985, pp. 303-314.
- F. Herzberg, B. Mausner en B. Snyderman, *The Motivation to Work*, New York: Wiley, 1959.
- J. R. Hicks, *Value and Capital: An Enquiry into some Fundamental Principles of Economic Theory*, Oxford: Oxford University Press, 1939.
- W. E. Johnson, The pure theory of utility curves, *Economic Journal*, 23, 1913, pp. 483-513.
- J. G. T. Meeks, 'Utility in economics: A survey of the literature,' in: C. F. Turner en E. Martin (red.), *Surveying Subjective Phenomena*, Vol. 2, New York: Russel Sage Foundation, 1984, pp. 41-91.
- B. M. S. van Praag en A. Kapteyn, Further evidence on the individual welfare function of income: An empirical investigation in The Netherlands, *European Economic Review*, 4, 1973, pp. 33-62.
- J. R. Rossiter en L. Percy, *Advertising & Promotion Management*, New York: McGraw-Hill, 1988.
- T. Scitovsky, *The Joyless Economy: An Enquiry into Human Satisfaction and Consumer Dissatisfaction*, New York: Oxford University Press, 1976.
- A. Sen, 'Interpersonal comparisons of welfare,' in: M. J. Boskin (red.), *Economics and Human Welfare: Essays in honor of Tibor Scitovsky*, New York: Academic Press, 1979, pp. 183-201.
- J. L. Simon, Interpersonal welfare comparisons can be made – and used for redistribution decisions, *Kyklos*, 27, 1974, pp. 63-98.
- E. E. Slutsky, Sulla teoria del bilancio del consumatore, *Giornale degli Economisti*, 51, 1915, pp. 1-26.
- B. Wierenga en W. F. van Raaij, *Consumentengedrag: Theorie, Analyse en Toepassingen*, Leiden: Stenfert Kroese, 1987.